

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛЕВОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ФОТОГРАФИРОВАНИЯ АГРОФОНА ХЛОПКОВОГО ПОЛЯ

профессор А.Д.Абдазимов, студент Ш.Ф.Ризаев
Ташкентский государственный технический университет

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178872](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178872)

Аннотация: С 2020 года Узбекистан полностью прекратил экспортировать хлопок-сырец и сделал ставку на переработку собранного урожая внутри страны и экспорт уже готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Это решение было частью усилий по модернизации сельского хозяйства и повышению конкурентоспособности продукции текстильной отрасли на международном уровне. Чтобы полностью удовлетворять в хлопке-сырце потребности данной перспективной для Республики отрасли необходимо модернизировать отечественную хлопководческую технику, особенно, хлопкоуборочные машины (ХУМ), что по техническим характеристикам уступают иностранным аналогам.

Ключевые слова: ХУМ, АТП, ЭВМ, хлопчатник, коробочка.

В связи с требованиями современности, актуальной задачей является повышение технического уровня отечественных ХУМ. Важным этапом в разработке новых и модернизации существующих машин являются испытания, в частности, полевые, по агротехнической оценке, которые позволяют оценить агротехнические показатели (АТП) работы серийных и разрабатываемых экспериментальных ХУМ. Однако эти испытания, основаны на ручной, весьма трудоемкой обработке рядков и растений учётной делянки до (работы по снятию характеристик агрофона) и после машинной уборки (сбор остатков урожая, их очистка и взвешивание, подсчет, записи и другие) с привлечением нескольких специалистов средней и высшей квалификации. При этом получаемая в ходе трудоемкой и длительной обработки данных информация весьма ограниченная и не дает возможность оперативно, более подробно и детально, качественно и количественно оценить работу отдельных рабочих органов уборочного аппарата и машины в целом. Сокращение сроков и трудоемкости испытаний с одновременным повышением информативности и точности результатов весьма актуальна в ускорении разработки новых и совершенствовании существующих ХУМ.

Исходя из этого на кафедре “Наземные транспортные системы” ТашГТУ, разработан запатентованный способ [1,3] определения характеристик агрофона поля и АТП ХУМ, основанный на цифровой фотосъемке и анализе снимков

методами обработки изображений и компьютерного зрения на ЭВМ с помощью специально запатентованных программ [2]. Полевые фотосъемки с использованием фоновой панели с координатной сеткой показали, что на сбор данных в виде изображений зависят от различных факторов, важными из которых является погода - в солнечное время во избежание образования теней и бликов на изображении необходимо участок, подлежащий фотосъемке, защитить от попадания прямых солнечных лучей при помощи тента (рис.1)

Рис.1. Полевые фотосъемки агрофона поля с защитой от попадания прямых солнечных лучей при помощи тента

Результаты полевых сравнительных опытов АТП полунавесной на трактор ХУМ МХ-1,8 на однократном сборе, определенные по стандартной и новой методикам, показал, что полнота сбора при определении с помощью разработанного метода составила 84,60%, а по стандартной методике – 87,04%. Отклонение результатов новой от показателей стандартной методики составило 2,44 %.

Наличие отклонений можно объяснить следующими обстоятельствами: при фотографировании коробочки частично прикрываются другими элементами куста - раскрывшимися, полураскрывшемся и зелеными коробочками, листьями, ветками и др. Учет коробочек одновременно по двум проекциям (с боку и сверху) в какой-то степени дает возможность точнее учитывать все коробочки, но не полностью исключает возможность ошибки. Кроме того, ручная, не стабильная поддержка защитного тента (см.рис.1) не исключает образование бликов и теней на снимках.

В связи с этим, предлагается улучшенная конструкция полевой установки для цифровой фотосъемки агрофона хлопка, принципиальная схема которой приведена на рис.2. Она состоит из сборного зонт(тент)а на стойке со специальными кронштейнами для крепления 3-х цифровых фотоаппаратов для одновременной съемки с 3-х сторон (с двух боковых сторон и сверху учетной деланки ряда хлопчатника), регулируемой по высоте и углу наклона к горизонту зонта. Предусмотрен также вспомогательный штатив для дополнительной фотокамеры. Указанные усовершенствования позволят устранить

вышеуказанные погрешности при полевых фотосъемках, и повысит точность полученных результатов.

Рис 2. Принципиальная схема полевой установки в первой половине дня(а)1-фотокамеры; 2-куст хлопчатника; 3- координатная фоновая доска; 4- стойка; 5-зонт; 6- штатив

Литературы

1. Абдазимов А.Д., Раджабов С.С. Методика и программно-аппаратные средства ускоренной компьютерной оценки агротехнических показателей хлопкоуборочных машин. LAMBERT Academis Publishing – 2019. – 64 с.
2. Программа оценки качества работы хлопкоуборочной машины //Свидетельство о регистрации программного продукта для ЭВМ №DGU 03446.
3. Способ оценки агротехнических показателей хлопкоуборочных машин. Патент на изобретение № IAP 05123// Абдазимов А.Д., Садриддинов А.С. и др. Зарегистрирован в гос. регистре изобретений РУз, г. Ташкент, 20.11.2015.